

طرق و تقنيات الترميم في الأوابد التاريخية مثال (الباب الشرقي – قلعة دمشق)

الدكتور المهندس موفق دغمان

مدرس في كلية الهندسة المعمارية – جامعة دمشق

ملخص البحث :

اعتمدت سياسات الحفاظ في المرحلة التاريخية التي لحقت فترة الإستقلال وفي ظل نقص الكوادر العلمية والفنية في تلك الفترة بشكل عام على كشف الأوابد وإزالة كل الأبنية التي اعتبرت أبنية طفيلية وإعادة الأثر إلى شكله الأصلي من خلال الدراسات التاريخية ، واستخدام مواد البناء المحلية ذات المواصفات المشابهة . وكرس هذا المفهوم اعتماد مؤسسات التنظيم العمراني على مجموعة من المصورات التنظيمية المعدة من مهندسين أوروبيين (إيكوشار) التي اعتبرت المدينة ضمن الأسوار بالإضافة إلى الأوابد الأثرية هي فقط المعنية في عملية الحفاظ . يسلط البحث الضوء على مشروعين هامين (الباب الشرقي ، قلعة دمشق) اعتمادا على هذه السياسة ويعرض البحث تاريخ هاتين المنشأتين عبر العهود المتتالية . كما يقدم البحث تفاصيل أعمال مشاريع الترميم لهما ومنهجيات وطرائق التنفيذ . وينتهي البحث إلى تحليل وتقييم لسياسة الحفاظ من خلال هذين المثالين ووضع مجموعة من التوصيات الخاصة بعملية الحفاظ بشكل عام وأعمال الترميم بشكل خاص .

طرق و تقنيات الترميم في الأوابد التاريخية الحجرية مثال (الباب الشرقي – قلعة دمشق)

الدكتور المهندس موفق دغمان

مدرس في كلية الهندسة المعمارية – جامعة دمشق

مقدمة :

تعرضت مدينة دمشق التاريخية لحملة من المؤثرات التخطيطية والمفاهيم العمرانية أثرت وبشكل مباشر من خلال المخططات التنظيمية على الأوابد الأثرية والمناطق التاريخية . فالكثير من الأوابد هدم ومناطق عمرانية ذات قيمة تاريخية عالية دمرت ونقل بعض المباني الأثرية نتيجة شق الطرقات وكشفت الأوابد الأثرية الرئيسية (الجامع الأموي ، قلعة دمشق) في مدينة دمشق . ولعل سياسات الترميم في ذلك الوقت و التي اعتمدت على إعادة الأوابد إلى شكلها الأصلي واستخدام مواد محلية كانت المسيطرة على تنفيذ أعمال الترميم .

(الشكل 1) أول مصور تنظيمي لمدينة دمشق الكبرعام 1936

1- مشروع ترميم الباب الشرقي

يعتبر الباب الشرقي من أهم الأبواب بدمشق ومن أجمل ما تم بناؤه في فن العمارة وعمران المدن ، لا في دمشق فحسب بل وفي جميع مدن الشرق في العصر الروماني . ولقد كانت الأبواب والأسوار بالنسبة للمدن في ذلك العصر عنصرا "هاما" وأساسيا" . وفي القرن الثاني والثالث الميلادي استتب الأمن و أصبحت الأبواب تتسم بعمارة خاصة أخذت أشكال أفواس النصر .
يقع الباب في شرق المدينة (وكان يتألف من ثلاثة فتحات فتحة كبيرة في الوسط وفتحتين جانبيتين) . ظل هذا الباب شاهدا " مهما" على عظمة فن البناء ، غير أن أعباء الزمن نالت من معظم أقسامه من هدم وتخريب وانحيارات وغير ذلك فضاعت معالمه ولم يبق منه عند كشفه بهدف الترميم سوى فتحة واحدة ، الأمر الذي دعى المديرية العامة للأثار للتصدي لمثل هذا المشروع بالتعاون مع محافظة دمشق التي ساهمت بدورها في إعداد الدراسات الخاصة في تنظيم هذه المنطقة .

(fig. 2) Bab Sharqi - Eastern elevation before restoration works -1880

(fig . 3) Bab hsarqi - the old Passaeway before restoration works -1852

(الشكل 3) يوضح صور الباب قبل أعمال الترميم عام 1880

1-1 لمحة تاريخية :

بني هذا الباب في عهد سبتيم سيفر وكاراكالأ أي في السنوات الأخيرة من القرن الثاني الميلادي والسنوات الأولى من القرن الثالث في الوقت الذي امتزجت فيه الحضارة الرومانية مع الحضارة الشرقية . ويعتقد بأن معماريين محليين قاموا بدراسة وبناء هذه الأبنية فقد أسهم المهندسين المعماريين العرب في تلك الفترة بتشبيد بعض أبنية روما ونذكر على سبيل المثال المعمار أبولودور الدمشقي .

1-2 وصف الباب :

يتألف الباب من ثلاثة فتحات ذات أقواس نصف دائرية وهو بطول 27.48 م وعرض 4.18 م فالفتحة الكبرى في الوسط كانت مخصصة لمرور العربات في الشارع المستقيم وهي بارتفاع 10.91 م عن سوية البلاط حتى أعلى القوس من الداخل وعرض 4.18 م من الجهة الغربية والجهة الشرقية ويحدها من الأعلى ساكف مزخرف (linteau) يعلوها قوس نصف دائري وترتكز على دعمتين (pilasters) من جانبيها . أما الفتحتين الجانبيتين الشمالية والجنوبية فهما تقابلان الأروقة وكل منها بارتفاع 5.98 م وعرض 3.36 م ويحدها من الأعلى أيضا" ساكف يرتكز على دعمتين جانبيتين وهذا التركيب من خصائص العمارة الشرقية في العصر الروماني .

تتميز الواجهة الشرقية لهذا الباب بوجود أربع دعائم ذات قواعد (bases) بعرض 1.38 م و بروز 0.13 م عن الواجهة وهي شبيهة بمثيلاتها من الدعامات الموجودة في سور معبد جوبيتر الدمشقي الذي بني في نفس الفترة من ذلك العصر . وقد وجدت بعض القطع من الأفريز الذي كان يعلو الباب لدى التنقيبات في جوار الباب . ومن الجهة الغربية فإن الساكف الذي يربط الأروقة الجانبية للشارع المستقيم يرتكز إلى الباب بدعمين من الطراز الدوري (doriques) وكل منها بارتفاع 6.22 م وعرض 0.85 م و بروز 0.43 م عن الواجهة الغربية . كما أن هناك برجين مربعين داخلين إلى جانبي الفتحة الوسطى ، يصعد منهما إلى أعلى الباب بقصد الحراسة والدفاع وقد استعمل البرج الشمالي كقاعدة لمئذنة الجامع فيما بعد .

(fig. 10) Bab Sharqi - Restoration drawings - East elevation

(fig. 10) Bab Sharqi - Restoration drawings - east elevation

(الشكل 4) يوضح تصور الباب الشرقي في العهد الروماني

3-1 مادة البناء :

بنيت جميع أقسام هذا الباب من الحجر الأبيض الصخري (النوع المسمى بالعواميدي) وتتراوح ارتفاعات المداميك بين 0.63 م و 0.66 م كما تتراوح أطوال الأحجار 0.6 م - 2 م وعمقها 0.4 م - 1.12 م وقد بنيت بحلول (فواصل) ملتصقة (أطراف الأحجار العليا والسفلى والجانبية شديدة الالتصاق ببعضها) وهي جيدة الصقل والنحت .

4-1 مشروع ترميم الباب الشرقي :

- الباب الشرقي مسجل في قائمة المباني الأثرية بالقرار رقم 138/ أ تاريخ 1983/8/11

الجهة صاحبة المشروع : المديرية العامة للآثار والمتاحف

المنفذ حرفيين ورشات ومقاولين محليين

- بدء المشروع : 1961 م

- المشروع : بوشر بالعمل فعليا" بكشف جميع عناصر هذا البناء في أوائل 1961 . حيث أزيلت البيوت والمنشآت التي تغطي وتعلو الأقسام الجنوبية والوسطى منه ، وبدأت الحفريات للتحري عن هذه الأقسام وجمع أنقاضها . وتبين أن أقسام كبيرة من الباب مفقودة وقد استعملت أحجارها في ترميم وإعادة بناء منشآت أخرى كما جرت العادة في مدينة دمشق .

كانت استراتيجية العمل تتمحور في إعداد الدراسات التي اشترك فيها مجموعة من الأثريين والمهندسين حول طريقة الترميم الواجب اتباعها وهل يجب إعادة هذه الأقسام الناقصة وتجديدها أم ترك الباب على ما هو عليه بعد كشفه . وتم الاتفاق على اعتماد منهجية إعادة بناء الأقسام المفقودة وفق تصور الشكل الأصلي وبأحجار كلسية بمواصفات مشابهة للحجر القديم .

(fig.5) Bab Sharqi during restoration works. 1961

(fig.9) Bab Sharqi during restoration works, 1961.

(fig. 9) Bab Sharqi during restoration works, 1961.

(fig. 6) Bab Sharqi during restoration works, 1961.

(الشكل 5) صور الباب الشرقي أثناء أعمال الترميم عام 1961

1-4-1 شروط ترميم الحجر في هذا المشروع : تم إعتتماد الاسس التالية

1- ترميم الأحجار المطلوب إعادة تركيبها بعد تنظيفها بالفراشي البلاستيكية القاسية بالماء فقط حتى ضمان خلو الحجر من الشوائب السطحية ويمنع استخدام المواد الكيميائية .

2- غسيل سطح الجدران الحجرية المبنية بالماء وتخصير سطحه بحيث يؤمن التصاق المونة

3- المونة المستخدمة عبارة : - جص بنسبة 39 %

- كلس بنسبة 20 %

- مطحون الحجر من النوع الأصلي

- ملح بنسبة 6 %

- شبه بنسبة 1 %

كما يجب أن تتوفر بالمونة شروط أهمها اللون المنسجم مع الحجر الأصلي يتم رش الحجر بالماء النظيف لمدة ثلاثة أيام بعد تنفيذ الأعمال .

4- استخدام السقائل المعدنية أو الخشبية وتدعيم الأجزاء الخطرة عند البناء .

5- توريد الحجر خالي من العيوب والعروق والكسور وكل أمراض الحجر .

1-4-2 تنفيذ المشروع :

تم العمل وفق برنامج زمني اتسم في بدايته بحل المشاكل القانونية جراء التعديلات والأبنية السكنية المتوضعة بشكل ملاصق للباب ، إضافة إلى مشاكل الملكيات العقارية المتداخلة في هذا الموقع . وهذه واحدة من أهم مشكلات الترميم في مدينة دمشق القديمة من الناحية الإدارية .

وعلى التوازي كان الحل التخطيطي للموقع قد تم اعتماده رسمياً من قبل محافظة دمشق في ذلك الوقت .

وعند المباشرة بالأعمال تم البدء بهدم وتحويل بقايا الأبنية وخاصة في الجهة الداخلية من المدينة القديمة وفسح المجال وبشكل واسع لأعمال التنقيب حيث لعبت دوراً أساسياً في الكشف عن الأبعاد الحقيقية للباب بالإضافة إلى تحديد الشكل الأصلي لمخطط الباب ووجد أثناء هذه الأعمال مجموعة من الكتل الحجرية وقطع لأحزمة زخرفية .. وبالانتهاء من هذه الأعمال تم نصب السقائل الخشبية القوية منها لتدعيم الأقواس الحجرية والأخرى لتنفيذ أعمال إعادة البناء .

تم التنفيذ من خلال مصورات معمارية وتنفيذية دقيقة رسمت فيها تصورات للباب والنسب بالإضافة لتفاصيل الحجر المطلوب إعادة تركيبه .

بدأ النحاتون في تجهيز القطع الحجرية حيث كانت الساحة قبالة الباب الشرقي خارج المدينة القديمة مسرحاً لهذه الأعمال واستخدم الحجر الكلسي الأبيض القاسي والذي يمكن تمييزه بسهولة عن الحجر القديم في هذه الأعمال . كما تم ربط المداميك الحجرية بمونة كلسية تقليدية أما الأحجار المشكلة للباب والمتآكل بشكل كبير فقد تم العمل على استبدالها أو إضافة مادة معوضة مؤلفة من (الجص ومنحوت الحجر) للقطع الحجرية المتآكل جزء بسيط منها .

كما نالت المئذنة والتي تعود لفترات تاريخية أحدث ، نصيباً من أعمال الترميم فكشفت طبقات المونة الكلسية وظهرت لوحات الكتابات التأسيسية . لم يتم تخفيض مستوى الأرض المحيطة بالباب إلى المنسوب الأصلي وبقيت التصورات التي اعتمدت على أعمال التنقيب هي التي وضحت شكل وأبعاد هذا الباب

انتهى المشروع خلال سنتين 1961 - 1963 وشهد الباب مجموعة أخرى من أعمال الترميم ولكنها بسيطة .

(fig. 26) Bab Sharqi - Photo from west elevation.

(fig. 27) Bab sharqi - Photo from east elvation

(الشكل 6) صور للباب الشرقي بعد الترميم

2- مشروع ترميم قلعة دمشق

1-2 تاريخ القلعة : تقع في الزاوية الشمالية الغربية لسور دمشق القديم وهي تمثل نموذج هام لفن العمارة العسكرية الأيوبية كما أنها القلعة الوحيدة تقريباً في سوريا التي بنيت على مستوى أرض المدينة .

يبدأ تاريخ القلعة في بداية العهد السلجوقي وكان الأمير الخوارزمي أترس هو أول من وضع المشروع متكامل وياشر ببناء بعض الأبراج (469 هـ) وكانت القلعة محاطة بخندق ولها ثلاثة أبواب في الغرب والشمال والشرق أما أبراجها فكانت صغيرة الحجم . وفي العهد الأيوبي بدأ الملك العادل في أواخر القرن السادس الهجري (ما بين 599هـ - 1202 م و 614 هـ - 1217 م) ببناء القلعة بعد هدم جزئي للقلعة القديمة وفق مخطط جديد . وشرع ببناء الأسوار والأبراج وحفر الخنادق .

fig (29) Citadel of Damascus - photo to the courtyard to the east - 1859

fig (30) Citadel of Damascus - photo to the courtyard to the west- 1845

(الشكل 8) صور تاريخية لقلعة دمشق عام 1859

القلعة الأيوبية : أخذت القلعة الشكل المستطيل وتراوحت أبعاده بين 225 م إلى 260 م طولاً و 120 إلى 165 م عرضاً أي أن مساحتها التقريبية نحو 33176 م² وقد بقيت بعض المنشآت التي كانت سابقاً في مكانها داخل القلعة الأيوبية كما أضيف لها قصر وأصبحت بمثابة حي ملكي وبنيت بداخلها قاعة العرش ووظائف إدارية أخرى (دار البريد ، صك النقود ، ومصنع للسلاح وغير ذلك ...) .

2-2 وصف القلعة :

كان يحيط بالقلعة خندق عميق يملأ بالماء أثناء الحصار من أحد فروع نهر بردى المجاور . وكان في كل زاوية من زوايا القلعة برج ، وهناك برجان في الواجهة الشرقية التي يوجد فيها أحد أهم المدخل الهامة للقلعة . وثلاثة أبراج في كل من الواجهتين الشمالية والجنوبية . ويصل بين الأبراج جدران سميكة يطلق عليها أسم البدنات (مفردتها بدنة) ، وتتألف من طابقين وتنتهي في أعلاها بستائر مزودة بشرافات ذات مرامي صغيرة . وخلف الأبراج والبدنات هناك ممر مسقوف يطوف بجبهات القلعة الأربع . ويؤمن الاتصال فيما بينها ويعرف بالممر الدفاعي . وإضافة إلى باب القلعة الذي يفتح على المدينة (الشرقي) هناك باب في الجهة الشمالية (باب الحديد) إلا أنه تخدم مع البرج الشمالي الذي يحويه وأدخلت عليه ترميمات وزالت آثار الباب الأيوبي ، أما البابان الآخران الغربي (باب السر) والجنوبي فقد ضاعت معالمهما .

fig (1) citadel of Damascus - plan

fig (5) citadel of Damascus - east elevation

(الشكل 9) مسقط وواجهة شرقية لقلعة دمشق

3-2 مادة البناء :

بنيت القلعة بالحجارة الكلسية المتوفرة مقالعها في ضواحي دمشق . وكانت الحجارة التي استخدمت في العهد الأيوبي ذات وجه بارز مقطوع قطعاً غير منتظماً" يحيط به إطار صقيل ، ذو بروز يتراوح بين 15-20 سم ونجد بعض الحجارة التي نحتت وجوها بشكل منظم ، وقد استخدم هذا النوع من الحجارة بشكل خاص في الرواشن التي تتوج أبراج القلعة جميعاً . والرواشن شرفات حجرية ومغلقة تبرز عن جدار القلعة وأبراجها وتحوي في أسفلها فتحات يصب منها الزيت المغلي كإجراء دفاعي . إضافة على مرام ذات شق ضيق ترمى من خلالها النبال . وفي العهود التي تلت العهد الأيوبي تغيرت طريقة نحت الحجارة وبذلك يمكن تمييز الأقسام المجددة والمرممة عن الأقسام الأصلية فقد استخدمت الحجارة الكلسية مستوية الوجوه دون الإطار المنحوت وظلت بمقاييس كبيرة شبيهة بمقاييس الحجارة الأيوبية . . صغر حجم الحجر المستخدم في أواخر العهد المملوكي وفي العهد العثماني قلت العناية بنحت الحجر واستخدم العثمانيون حجارة غشيمة (غير منحوتة) في أعمال الترميم .

دمرت القلعة على يد التتر (في عهد هولوكو (658 هـ - 1260 م) وفي العهد المملوكي عندما هزم التتر في معركة عين جالوت على يد الملك المظفر وقائده بيبرس في العام 658 هـ - 1260 م أصبح الملك الظاهر بيبرس سلطاناً" وشرع بإصلاح القلعة بعد الخراب وهذه الإصلاحات هي أعمال ترميم ثانوية لم تغير مظهر القلعة وطابعها الأيوبي وفي العهد العثماني أخذت القلعة تتهدم شيئاً فشيئاً" نظراً للإهمال والتعديلات .

بدأ تدهور القلعة في غياب دورها العسكري فعندما أحتل إبراهيم باشا دمشق سلمت دون مقاومة عام 1831 وعم الخراب في أرجائها وعقب الاحتلال الفرنسي تحولت القلعة إلى سجن وظلت كذلك في فترة الاستقلال إلى أن تم إخلؤها مع مطلع عام 1985 حيث بدأ هدم الأسواق المحيطة بها من الجهة الغربية والشمالية والشرقية عملاً بالمصور التنظيمي العام لمدينة دمشق (إيكوشار) .

fig (31) Citadel of Damascus - photo when uncovered for restoration works 1980

(الشكل 9) أعمال الهدم المنفذة في عام 1980 بحيط قلعة دمشق غرباً تنفيذاً لمخطط إيكوشار المصدق عام 1968

2-4 مشروع الترميم :

يعتبر مشروع الترميم الذي تم تنفيذه من قبل مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لقلعة دمشق عام 1985 من أهم المشاريع الكبيرة في القلعة . حيث طرحت المديرية العامة للآثار والمتاحف دراسة متكاملة لأعمال ترميم وإعادة بناء في القلعة . اتبعت سياسة واضحة في هذا المشروع وهي إعادة بناء البرج الجنوبي الغربي وفق تصور استمد من واقع الأبراج الأيوبية المكتملة في القلعة من ناحية وأن تتم أعمال التنفيذ من قبل مؤسسة تمتلك تجهيزات ومعدات تستطيع القيام بهذه الأعمال . والمشروع عبارة عن إعادة بناء البرج الجنوبي الغربي وترميم الواجهة الغربية للقلعة بالإضافة لأعمال ترميم في بعض الأبراج الشمالية والبدنات الداخلية والخارجية .

fig (12) Citadel of damascus - Details

fig (33) Citadel of damascus - plan to the western tower before the restoration works

مخطط ترميم قلعة دمشق
البرج الجنوبي الغربي
أسس الطرح أو مستطويها :
مسقط الوضع الراهن مبنيًا عليه التنقيحات المقترحة

ولتتم العمل بالصورة المناسبة وضعت منهجية تركزت على :

- 1- عند إعادة البناء يجب تمييز المناطق المعاد بناؤها بنوع الحجر وطريقة تنفيذ المداميك الحجرية .
 - 2- يجب أن تكون البنية الإنشائية الجديدة متوافقة مع طرق التنفيذ التقليدية . وأن توضح طريقة التنفيذ بشكل متسلسل إنشائياً .
 - 3- تقديم الدراسات التفصيلية للأجزاء المطلوب إعادة بناؤها أو ترميمها وتصديقها من المديرية العامة للآثار والمتاحف .
 - 4- ألا تخل أعمال إعادة البناء في الوضع التاريخي للقلعة .
 - 5- تقديم الشروط والمواصفات الخاصة بأعمال إعادة البناء والترميم من قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف .
 - 6- عدم استخدام ضواغط الرمل في عملية التنظيف وهو ما يتوافق مع ميثاق البندقية المادة رقم 1 حيث يتوجب احترام المادة الأصلية .
- وكان في تلك المرحلة تباين في وجهات النظر حول هذه المبادئ وأهم هذا التباين هو إعادة البناء للبرج الجنوبي الغربي إلا أن القرار اعتمد المبادئ السابقة .

(الشكل 10) صور لأماكن واساليب الترميم في قلعة دمشق

fig (15) citadel of Damascus - photo to western wall during the restoration

(الشكل 11) إعادة بناء البرج الجنوبي الغربي وجزء من الواجهة الغربية

أما عن شروط الترميم وهي الموضوع الرئيسي كتجربة في عملية استخدام الحجر وتقاناته في الترميم وإعادة البناء فهي على النحو التالي :
استخدام الماء والأدوات التقليدية في أعمال تنظيف الحجر وإزالة المناطق المهترئة تمهيدا لأعمال الترميم .

تقديم ونحت وتركيب ديش حجر كلسي مقصب بنفس أبعاد الحجر القديم للقبوات وبمونة تقليدية مكوناتها : (عيار أسمنت أبيض إلى عيار كلس مطفاً مع قش قنب عيار 70 كغ لكل 1 طن كلس إلى عيار رمل مازار أبيض . وتنفذ المونة بحيث تكون غائرة عن وجه الحجر بمقدار 1 سم .
أعمال الطينة : تنفذ الطينة على الأسطح الداخلية للعتود من مواد مؤلفة من النسب التالية : (عيارين أسمنت أبيض عيارين رمل مازار أبيض ، عيار كلس مطفاً مع قش القنب 70 كغ لكل 1 طن من الكلس 3/2 عيار من الماء) ويمكن استخدام شبك معدني لتقوية السطح يثبت بواسطة الخواير المعدنية .

أعمال الحجر – البناء : يتم استخدام الحجر الكلسي (حيث استخدم الحجر المعراوي القاسي) المنحوت وبأبعاد مشابهة لأبعاد القطع الحجرية الموجودة وترتبط بمونة تقليدية (إسمنت أبيض + كلس مطفاً + قشر قنب + ماء) بنسب يحددها جهاز الإشراف . وعلى أن تكون المونة غائرة لداخل سطح الحجر الخارجي مسافة 1 سم . ويتم اختبار هذه القطع الحجرية وضمان خلوها من أمراض الحجر (الأملاح ، الرطوبة ، نمو الفطريات والأعشاب) وتقطع بشكل يحافظ على بنيتها الإنشائية أي وفق الطرق التقليدية المستخدمة في قطع الأحجار . كما وتستخدم الأدوات التقليدية في تقصيب وطرق ونحت الحجر .

أما عن الاختبارات التي تمت لبعض عينات هذه القطع الحجرية الجديدة :

نوع الحجر

حجم الحجر مع ذكر المعطيات التي تتعلق بوسطه القديم والأحوال الجوية والبيئية المحيطة ز

تحليل مكوناته – نوع المعادن الموجودة فيه :

نسيجه أو شعيراته الماصة

المقاومة (التحمل)

وتتوالى أعمال الترميم لقلعة دمشق وتتغير منهجية الترميم وفق المعطيات العلمية الجديدة والتي نصت عليها الاتفاقيات الدولية كما توالى ورشات العمل حول ترميم القلعة ومستقبلها ووضعت العديد من الدراسات بإشراف اليونيسكو حيث تتوفر كل الدراسات والتوصيات حيال ذلك .

وتعرض جدران القلعة حالياً " لمجموعة من المشاكل أهمها تأثير البيئة السليبي والتآكل الشديد والهبوطات التفاضلية في بعض الأبراج والبدنات والتداخل التاريخي ، الأمر الذي يجعلنا نفكر ملياً " برسم استراتيجيات من خلال مشروع التقنيات المتطورة والمتوافقة وأنظمة الحفاظ والتوثيق للأعمال الحجرية في المواقع الأثرية في مناطق البحر الأبيض المتوسط .

3- التوصيات والنتائج :

في ظل هذه الممارسات ونقص الخبرة العلمية والفنية وغياب التواصل مع التشريعات والتوصيات المنصوص عنها في المؤتمرات والمعاهدات الدولية تبقى عملية الترميم وسياسات الحفاظ تتباين زمنيا" وجغرافيا" . لذلك لابد من وضع بعض التوصيات التي تتوافق والمعطيات المحلية وأهمها :

- 1- العمل على وضع معايير وأسس الترميم للمباني والأوابد التاريخية استنادا" للتطور العلمي المتسارع في هذا المجال
- 2- زيادة الاتصال مع المؤسسات العلمية والفنية من خلال المواقع على شبكة الإنترنت وتبادل الخبرة .
- 3- زيادة الدراسات التي تعنى بمواد البناء ومواصفاتها وطرق اختبارها وحمايتها
- 4- العمل على رسم سياسات الحفاظ بما يتوافق مع القيمة التاريخية للأوابد والمناطق التاريخية وخاصة في المصورات التنظيمية .
- 5- تشجيع الحرفة التقليدية وزيادة العاملين في هذا المجال .
- 6- التوعية الشعبية وزيادة الوعي الثقافي في نطاق الحفاظ

- المباني التاريخية طرق حمايتها وطرق صيانتها - تأليف عبد القادر الريحوي - منشورات المديرية العامة للآثار والمتاحف - دمشق 1972
- بحث دمشق - للجنة الأونيسكو الدولية (فقد حررت اللجنة الدولية التي كلفتها منظمة اليونسكو بدراسة آثار سوريا صيف 1953) .
- بناء المدن السورية وتنظيمها في العصر الهلنستي للأستاذ بشير زهدي ، العدد 5/4 تاريخ 1955
- قلعة دمشق - دراسة أولية - عدنان البني رئيس الحفريات والدراسات الفنية في مديرية الآثار العامة المجلد 5/4 تاريخ 1955
- سورية أرض عربية تطفح بروائع الآثار - الدكتور سليم عادل عبد الحق - مدير الآثار العام المجلد 7 تاريخ 1957
- الآثار في خدمة القومية العربية - الدكتور سليم عادل عبد الحق - مدير الآثار العام ، المجلد 7 تاريخ 1957
- مشروع ترميم الباب الشرقي بدمشق - المهندس المعمار عدنان المفتي - المجلد 16 تاريخ 1966
- سياساتنا الأثرية في الحاضر والمستقبل - الدكتور سليم عادل عبد الحق - المدير العام للآثار والمتاحف في الإقليم السوري ، 7/8 تاريخ
- 1958-1957
- المؤتمر الدولي التاسع للآثار الكلاسيكية - المنعقد في دمشق بين 11-20 تشرين الأول 1969 بقلم الأستاذ عدنان البني أمين السر العام للمؤتمر .
- قلعة دمشق في نهاية القرن الخامس / الحادي عشر - المهندسة هزاز عمران - المديرية العامة للآثار والمتاحف المجلد 44 تاريخ 2001
- تطوير السياحة الأثرية في سورية - الدكتور عفيف بهنسي - المدير العام للآثار والمتاحف - المجلد 23 تاريخ 1973
- مشكلة المدينة القديمة في البلاد العربية - الدكتور عفيف بهنسي - المدير العام للآثار والمتاحف - المجلد 24 تاريخ 1974
- أسبار البرج الجنوبي الشرقي لسور دمشق - الأستاذ نسيب صليبي - المجلد الثاني والثلاثون - 1982
- ترميم الأبنية الأثرية الإسلامية في سوريا - وجدول بالأبنية التي رمت في سوريا بين سنة 1935 وسنة 1942 بإشراف السيد هنري سيرينغ -
- 15 حزيران 1943 - مطابع الجريدة - بيروت
- وسائل وأساليب ترميم وصيانة الآثار ومقتنيات المتاحف الفنية - إبراهيم عبد القادر حسن - جامعة الرياض - عمادة شؤون المكتبات -
- جامعة الرياض - الرياض 1979
- الأزهر الشريف - الترميم الدقيق - أ. د . م / محمد زينهم - القاهرة 1999